

La Constitución de Venezuela de 1999: Una Constitución Fachada, Un Estado Fallido¹

Emercio José Aponte Núñez²

Resumen

El presente artículo desarrolla el tema relacionado a los principios fundamentales que definen al Estado venezolano. Analiza la realidad de los derechos humanos y la actuación del Estado en Venezuela. Responde la interrogante sobre cuáles son las causas que han permitido la consolidación de la realidad existente en Venezuela, teniendo un diseño de investigación de tipo analítico. Se concluye que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una constitución fachada y el Estado venezolano es un Estado fallido.

Palabras clave: Principios Fundamentales, Estado, Derechos Humanos, Constitución fachada, Estado Fallido.

¹ Recepción: 15-03-2017- Aceptación: 17-10-2017

² Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (Venezuela) Profesor Adjunto de FAMU College of Law (EEUU) Director Ejecutivo del American Institute for Democracy, Justice, and Human Rights Education, Inc. Socio fundador de AE Immigration Law Office, P.A. Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba, España, y por la Universidad del Zulia, Venezuela. Legum Magister Magna Cum Laude en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, USA. Master en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria, España. Certificado Académico del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica. Diploma en Derechos Humanos por la UNICA, Venezuela. Abogado Cum Laude por la Universidad Santa María, Venezuela. Abogado con Licencia del estado de Illinois de los EEUU y de Venezuela.